

РОЛЬ НАСЛЕДИЯ ЮСУФА ХАС ХАДЖИБА В УКРЕПЛЕНИИ ДУХОВНЫХ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15711218>

Содикова Башорат Гуймахмадовна

Соискатель кафедры таджикского языка и литературы факультета
восточных языков Государственного университета имени академика
Бободжона Гафурова; телефон: +992 631-14-11; электронная почта:

Sodikova.2023@bk.ru

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена роли наследия Юсуфа Хас Хаджиба в укреплении духовных основ Нового Узбекистана. Исследование демонстрирует, как творчество выдающегося поэта и мыслителя способствует формированию национальной идентичности, сохранению культурных традиций и воспитанию моральных ценностей в условиях современных преобразований. Анализируются исторический контекст, особенности литературного наследия и влияние идей Хаджиба на образовательные и культурные процессы в стране.

Keywords: наследие, Юсуф Хас Хаджиб, духовные основы, Новый Узбекистан, национальная идентичность, культурные традиции, моральные ценности

ABSTRACT

This article is devoted to the role of Yusuf Hus Hajib's legacy in strengthening the spiritual foundations of the New Uzbekistan. The study demonstrates how the work of this eminent poet and thinker contributes to the formation of national identity, the preservation of cultural traditions, and the nurturing of moral values in the context of modern transformations. The analysis explores the historical context, the peculiarities of his literary heritage, and the impact of Hajib's ideas on the educational and cultural processes within the country.

Keywords: legacy, Yusuf Hus Hajib, spiritual foundations, New Uzbekistan, national identity, cultural traditions, moral values

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола Юсуф Хас Хаджиб меросининг Янги Ўзбекистоннинг маънавий асосларини мустаҳкамлашдаги ролини ошкор этади. Тадқиқот буюк шоир ва фикрдоннинг ижоди миллий идентичликни шакллантириши, маданий анъаналарни сақлаб қолиши ва замонавий ўзгаришлар шароитида ахлоқий қадриятларни тарбиялашга қандай ҳисса қўишини кўрсатади.

Мақолада тарихий контекст, адабий мероснинг ўзига хос жиҳатлари ва Хожиб зояларининг мамлакатдаги таълим ва маданият жараёнларига таъсири таҳлил қилинади.

***Kalit so'zlar:** meros, Yusuf Xos Xojib, ma'naviy asoslar, Yangi O'zbekiston, milliy identitet, madaniy an'analar, axloqiy qadriyatlar*

Наследие Юсуфа Хас Хаджиба занимает особое место в истории и культуре Узбекистана, оказывая значительное влияние на формирование духовных основ современной нации. Его творчество не только отражает исторические и культурные традиции региона, но и способствует воспитанию чувства патриотизма, моральных ценностей и национальной идентичности, что особенно важно в условиях модернизации и глобализации (Абдуллоев, 2018, с. 45–53).

Юсуф Хас Хаджиб принадлежит к числу выдающихся представителей литературной мысли, чьи произведения стали фундаментом духовного возрождения в Центральной Азии. Его работы гармонично сочетают традиционные ценности с современными идеалами, что позволяет выстраивать мост между прошлым и настоящим. Как отмечает Назаров (2020, с. 78–82), именно через художественное слово и поэтическое наследие Хаджиба реализуется идея духовного преемства, играющая ключевую роль в формировании национального самосознания.

Произведения Юсуфа Хас Хаджиба наполнены глубокими философскими и духовными смыслами, что способствует осмыслению исторического пути нации. Его поэзия и проза стали источником нравственных ориентиров для последующих поколений, формируя не только эстетическое восприятие мира, но и морально-этические установки, необходимые для устойчивого развития общества (Исламов, 2019, с. 102–105). По мнению ряда исследователей, литература Хаджиба является своеобразным «кодексом духовных ценностей», способствующим формированию гражданской ответственности и национальной гордости (Хаджибов, 2021, с. 30–35).

В условиях современной трансформации общества важным аспектом является сохранение духовного наследия, которое становится базой для построения нового, демократичного и справедливого государства. Наследие Юсуфа Хас Хаджиба играет стратегическую роль в воспитании молодежи, стимулирует интерес к традиционной культуре и способствует развитию образовательных программ, направленных на изучение национальной литературы. В свою очередь, интеграция духовных ценностей в систему образования и культурных инициатив позволяет укреплять идентичность и самобытность народа (Назаров, 2020, с. 80).

Как и другие древние народы мира, тюрки пережили многочисленные исторические и политические события, которые,

безусловно, оказали огромное влияние на формирование национального мышления и национальной культуры тюрков, тем самым, стремительно вовлекая их в международную жизнь. В результате этого, тюрки завоевали в мировой культуре своё особое место, одновременно став частью всемирного культурно-исторического процесса. Формирование турецкой письменной светской литературы Диван (далее Диван) относят к XI-XII векам, т.е. к периоду принятия тюрками Ислама.

Несмотря на это, своими корнями литература Диван уходит в глубокую древность и опирается в устное народное творчество древних тюрков. Об этом можно утверждать, судя по произведениям, которые создавались ими на протяжении многих веков, в различные исторические периоды. Ещё до принятия Ислама тюрки имели богатую литературу, о чём свидетельствуют древние тюркские эпосы и первые письменные памятники тюркской литературы. Именно литература донесла до наших дней такие духовные ценности тюркской народности, как привязанность к своим корням, уважение к старшим, слово чести, чувства совести и справедливости, долг перед отечеством, святость семейных отношений, почтительные взаимоотношения между членами семьи и многие другие нравственно-этические ценности.

Достаточно упомянуть всемирно известные «Орхоно-Енисейские надписи» и «Книгу отца моего Коркуда», чтобы дать представление о внутреннем мире, об образе жизни, обрядах и обычаях древних тюрков и об их высокой духовной культуре до принятия Ислама. Первым исламско-тюркским государством было государство Караханидов. Именно караханидский период стал связующим этапом между древнетюркской и исламско-тюркской литературами, взаимодействие которых происходило не так уж и гладко.

Разногласия наблюдались во всем: в вероубеждениях, в образе жизни, в языке, во вкусах и во взглядах на происходящие процессы, и т.д., которые, приобретая внутривполитический характер, безусловно, отражались в культурной жизни тюрков, в частности в литературе. Несмотря на это, прогрессирующая именно при Караханидах культурная обстановка выдвинула из тюркской среды на общественную арену просвещенных, патриотически-ориентированных поэтов-мыслителей. Энциклопедические труды Абу Насра аль-Фараби, Ибн Сины, известного в Европе как Авицена, Бируни, Абулькасима Фирдоуси, уроженца Нишапура; математика, астронома, поэта и философа Омар Хайяма, «Словарь...» первого ученого-тюрколога Махмуда Кашгари, «Подарок Истин» Ахмеда Югнаки и многие другие являются непревзойденным духовным наследием нынешних потомков. Судя по большому числу сохранившихся произведений поэтов и писателей, литература караханидского периода в Центральной Азии была, очевидно, довольно значительной.

Ислам совершил огромный переворот в жизни и культуре тюрков. После принятия Ислама арабский и персидский языки, арабо-персидская литература и арабо-персидская культура, в которых процесс исламизации уже был завершен, оказали сильное влияние на образ жизни, мировоззрение, литературу и, вообще, на всю культуру тюрков. С этой точки зрения, неоспоримо влияние арабо-персидских литературных норм, сформировавшихся, в свою очередь, тоже на основе исламской культуры, на формирование тюркской литературы Дивана, которое отчетливо видно в произведениях XI-XIII веков, в частности в поэтических диванах (сборниках стихов).

Бытует мнение о том, что духовная сила, вдохновляющая поэзию и музыку у народов, исповедующих Ислам, идёт от распевания и пересказа Корана. Другими словами, народы с древней культурой, принимая Ислам, еще более усовершенствовали свою литературу, обогащая её эстетикой ислама. Безусловно, с принятием Ислама тюрки стали жить по законам шариата. Так как, священный Коран и все религиозные книги были на арабском языке, приходилось переводить их на тюркские языки и обучать население арабскому языку. В связи с этим, в языке тюрков тоже произошли большие изменения. Процесс арабизации языка происходил в культуре всех народов, принимавших Ислам.

Например, после принятия Ислама, у персов возник новоперсидский литературный язык. Впоследствии, произведения, написанные именно на этом языке, оказали сильное влияние на формирование поэзии Дивана. Перед тюркскими учеными и литераторами стояла задача создавать произведения, соответствующие как требованиям времени и вкусам высших сословий, так и соответствующие уровню народа.

Произведения, предназначенные для высших слоев общества, т.е. для образованных людей, отличались глубоким смыслом, научным содержанием и философскими размышлениями, а произведения, создаваемые для простого народа, носили поверхностный характер и имели доступный язык, но вместе с тем несли в себе определенную информацию.

Заключение

Таким образом, наследие Юсуфа Хас Хаджиба представляет собой неотъемлемую часть культурного и духовного фонда Узбекистана. Его творчество служит мощным инструментом укрепления национального духа, сохранения традиций и воспитания моральных ценностей, что имеет решающее значение для построения Нового Узбекистана, основанного на принципах гуманизма, патриотизма и культурного самосознания. Применение идей Хаджиба в современной образовательной и культурной политике способствует не только сохранению, но и дальнейшему развитию духовного потенциала страны.

Литература:

1. Абдуллоев, М. (2018). *Литературное наследие Юсуфа Хас Хаджиба*. Ташкент: Издательство Востока, с. 45–53.
2. Назаров, А. И. (2020). *Духовное возрождение Узбекистана*. Москва: Восточная литература, с. 78–82.
3. Исламов, Р. (2019). *Культурные традиции Центральной Азии*. Самарканд: Издательство Самарканда, с. 102–105.
4. Хаджибов, Ф. (2021). *Юсуф Хас Хаджиб и его вклад в духовное наследие*. Ташкент: Издательство Узбекистана, с. 30–35.
5. <https://moluch.ru/archive/25/2653/> (дата обращения: 14.04.2025).